

AUMENTO DAS DORES MUSCULOESQUELÉTICAS EM TRABALHADORES DE HOME-OFFICE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19: REVISÃO INTEGRATIVA

Área Temática: COVID-19

RESUMO

Objetivos: Verificar na literatura disponível a ocorrência do aumento das dores musculoesqueléticas em trabalhadores de home office e como a pandemia de COVID-19 se relaciona com esse aumento. **Metodologia:** Este estudo trata-se de uma revisão integrativa, cujo a coleta de dados se deu de janeiro a fevereiro de 2022. Para sua realização, foi feito um levantamento bibliográfico dos anos de 2012 a 2022, nas seguintes bases de dados: PubMed, SciELO e Biblioteca Virtual de saúde. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados, nos idiomas: inglês, português, espanhol, artigos completos e gratuitos. Todos que não se integraram nesses critérios foram excluídos. **Resultados e Discussão:** Foram encontrados no total 248 artigos, mas após aplicação dos filtros restaram 27 e apenas 5 se enquadraram nos critérios estabelecidos. Após a análise dos materiais, observou-se que a pandemia da Covid-19 ocasionou novos desafios aos trabalhadores que tiveram que adaptar a sua rotina a home office. **Considerações Finais:** Após a análise, observa-se que devido ao isolamento social em virtude da Pandemia de COVID-19, muitos trabalhadores tiveram que aderir ao trabalho em home-office, o que promoveu o aumento das dores musculoesqueléticas nesses indivíduos, estando isto associado ao ambiente de trabalho inadequado, postura errônea e aumento de peso.

Palavras-chave: Saúde do trabalhador; Dor musculoesquelética; Teletrabalho; COVID-19.

INTRODUÇÃO:

Logo que a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou uma pandemia por conta do novo coronavírus, a COVID-19, medidas de proteção rapidamente foram tomadas em diversos países e algumas empresas se mobilizaram para continuar a produtividade ativa, as que tinham condições e estrutura para tal, adotaram o trabalho de forma remota, pois qualquer aglomeração estava terminantemente proibida. O trabalhador, no entanto, teve que se adaptar abruptamente ao novo modelo de trabalho, que mesmo após as mudanças das medidas impostas no período de quarentena, continuaram com o home office ou ainda, de forma híbrida. De acordo com Guler et al (2021), a proporção de empregos que envolvem trabalhar em casa já vem se expandindo nas últimas duas décadas, mas após o impacto da pandemia, esse número quase quadruplicou para 50% da força de trabalho nos Estados Unidos.

Argus et al. (2021), afirma que apesar das vantagens que o teletrabalho oferece como os horários com maior flexibilidade e sem necessidade de deslocamento, por exemplo, porém

também há os contra também como o fato do trabalhador exceder as horas de trabalho ou não ter um ambiente apropriado ou ergonômico para o desenvolvimento da sua atividade, podendo propiciar um o aparecimento de dor musculoesqueléticas nesses trabalhadores.

Ainda segundo Guler et al (2021) os funcionários hoje apresentam maior dependência de projetos ergonômicos do que antes, considerando o surgimento de novos empregos e transformando os antigos, bem como a mudança de paradigma no trabalho de mesa condições experimentadas nas últimas décadas, como trabalhadores fazendo interface com vários monitores, ou o contrário, utilizando laptop pequeno e telas de tablet hoje em contraste com as impressões em papel e máquinas de escrever do passado. Além disso, uma nova geração de trabalhadores, moldada por uma sociedade de comunicação, parece estar mais inclinada e motivada em termos de realizar o trabalho em casa.

OBJETIVO:

Verificar na literatura disponível a ocorrência do aumento das dores musculoesqueléticas em trabalhadores de home office e como a pandemia de COVID-19 se relaciona com esse aumento.

MÉTODOLOGIA:

Este estudo trata-se de uma revisão da literatura, do tipo integrativa, cujo período da coleta de dados se deu de janeiro a fevereiro de 2022. Para sua realização, foi feito um levantamento bibliográfico dos anos de 2020 a 2022, nas seguintes bases de dados: PubMed, SciELO e BVS (Biblioteca Virtual de saúde).

Os descritores utilizados para a busca foram: "Musculoskeletal Pain" "Pandemic", "Home office", "Occupational Health" and "COVID-19", em inglês e português. Sendo também aplicado o operador booleano AND, para uma melhor delimitação do tema proposto.

Para este estudo foram incluídos apenas ensaios clínicos randomizados, dos últimos 2 anos, nos idiomas: inglês, português, espanhol, além disso, aqueles que abordassem pelo menos um distúrbio musculoesquelético que estivesse relacionado com o desgaste do trabalho em casa, devido a pandemia da COVID-19, e que fossem artigos completos. Todos que não se enquadraram nesses critérios foram excluídos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Foram encontrados no total 248 artigos, mas após aplicação dos filtros restaram 27 e apenas 5 se enquadraram nos critérios estabelecidos. Após a análise dos materiais, observou-se

que a pandemia da COVID-19 ocasionou novos desafios aos trabalhadores que tiveram que adaptar a sua rotina a home office, fazendo um maior uso de computadores. De acordo com Radulović et al. (2021), essa adaptação trouxe consigo maiores riscos ergonômicos (devido a repetitividade de gestos, postura inadequada e uso de móveis inadequados) já que a maior parte do grupo analisado apresenta dores nas costas, dor de cabeça e depressão.

Em concordância, Moretti et al. (2020), diz que trabalhadores domésticos com dor musculoesquelética (MSK) relataram uma menor satisfação no trabalho, uma vez que o ambiente doméstico parece não ser adequado para a população de trabalhadores, com um risco aumentado de problemas de saúde mental e MSK, particularmente afetando a coluna. Assim Larrea-Araújo et al. (2021), evidenciou que os principais fatores que contribuíram para o aparecimento de problemas musculoesqueléticos estavam no ambiente físico, como excesso de ruído, falta de iluminação, excesso de calor e a falta de mobiliário adequado.

Dessa forma, Guler et al. (2021), demonstrou que as condições ergonômicas contribuíram para uma frequência aumentada de dor nas regiões do pescoço, ombros e parte superior das costas. Além disso, houve um aumento significativo no peso, pois a maioria das pessoas relatou cozinhar mais em casa, o que conseqüentemente contribuiu para uma alimentação mais saudável, mas por causa da diminuição da atividade física, o ganho de peso foi relatado. Logo, Argus et al. (2021), esclarecem que a melhor forma de desempenhar o trabalho em casa é preparar um espaço de trabalho mais confortável e ergonômico e manter um nível de atividade física habitual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise, observa-se que devido ao isolamento social em virtude da Pandemia de COVID-19, muitos trabalhadores tiveram que se adaptar à nova realidade, aderindo ao trabalho em home-office, o que promoveu o aumento das dores musculoesqueléticas nesses indivíduos, estando isto associado ao ambiente de trabalho inadequado, postura errônea e aumento de peso. Assim, pode-se concluir que existe a necessidade de obter novos hábitos ergonômicos que ajudem a reverter esse problema, preservando a qualidade de vida e a eficiência do trabalhador.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARGUS et al. Effects of the COVID-19 lockdown on musculoskeletal pain, physical activity, and work environment in Estonian office workers transitioning to working from home. **Work**, v. 69, n. 3, p. 741-749, 2021.

GULER et al. Working From Home During a Pandemic. **Journal Of Occupational & Environmental Medicine**, v. 63, n. 9, p. 731-741, 2021.

LARREA-ARAUJO et al. Ergonomic Risk Factors of Teleworking in Ecuador during the COVID-19 Pandemic: a cross-sectional study. **International Journal Of Environmental Research And Public Health**, v. 18, n. 10, p. 5063-5076, 2021

MORETTI et al. Characterization of Home Working Population during COVID-19 Emergency: a cross-sectional analysis. **International Journal Of Environmental Research And Public Health**, v. 17, n. 17, p. 6284, 2020

RADULOVIC et al. Work from home and musculoskeletal pain in telecommunications workers during COVID-19 pandemic: a pilot study. **Archives Of Industrial Hygiene And Toxicology**, v. 72, n. 3, p. 232-239, 2021.